

RAPPORT VAN DE COMMISSIE TOT HERZIENING VAN DE PROVINCIALE COMPTABILITEITSVOORSCHRIFTEN

door G. A. Delfos

De begroting van de provinciale inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks door Gedeputeerde Staten opgemaakt en behoeft om te werken de koninklijke goedkeuring. Deze begroting wordt ingericht overeenkomstig door de kroon bij algemene maatregel van bestuur te geven voorschriften. Van de provinciale inkomsten en uitgaven, niet behorende tot een tak van dienst, aangewezen ingevolge art. 116 der provinciale wet, wordt door Gedeputeerde Staten over elk dienstjaar aan de Provinciale Staten verantwoording gedaan, onder overlegging van een rekening, waarvan de cijfers door de Algemene Rekenkamer deugdelijk zijn verklaard.

De provinciale comptabiliteitsvoorschriften dateren van 31 Juli 1905, s.t.b.l. 248.

Bij brief van 15 Maart 1946, no. 5150, afd. B.B. Bur. fin. deelde de Minister van Binnenlandse Zaken aan de colleges van Gedeputeerde Staten der provinciën mede, dat de bestaande voorschriften betreffende de provinciale begroting en het model dier begroting als verouderd moet worden beschouwd en worden de colleges van Gedeputeerde Staten uitgenodigd, een vertegenwoordiger aan te wijzen om zitting te nemen in een commissie, welke tot taak zou hebben, een herziening van de provinciale comptabiliteitsvoorschriften voor te bereiden.

De voornaamste bezwaren tegen het bestaande begrotingsmodel worden vooral geacht te bestaan in het gebrekkige onderscheid tussen de gewone en de kapitaaldienst, het niet op eenvoudige wijze kunnen verkrijgen van een redelijk inzicht in de kosten van de onderscheidene provinciale bemoeiingen, de onpractische verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de ingevolge artikel 116 der prov. wet aangewezen takken van dienst en het niet over de verschillende hoofdstukken van de begroting verdeeld zijn van de bedragen voor rente en aflossing van geldleningen.

De ingestelde commissie bepaalde zich allereerst tot de vraag of voor de provinciën de kameralistische wijze van boekhouden gehandhaafd zou dienen te blijven of dat tot invoering van de dubbele methode moest worden overgegaan. Gelet echter op de aard der inkomsten en uitgaven van de provincie meent de commissie de vraag in eerstbedoelde zin te moeten beantwoorden. Afgescheiden van de ingevolge art. 116 prov. wet aangewezen takken van dienst, waarvoor de boekhouding volgens de dubbele methode wordt gevoerd, meent de commissie voor bepaalde onderdelen van de provinciale huishouding, met name de zorg voor wegen en waterstaatswerken, dat de methode van het dubbel boekhouden het verkrijgen van inzicht in de kosten zeer zal kunnen vergemakkelijken.

Ten aanzien van de provinciale begroting stelt de commissie voor deze te splitsen in 3 diensten, n.l. een gewone dienst, een kapitaaldienst en ten derde een reserve-kas- en verrekendienst.

De gewone dienst zal in 9 hoofdstukken worden verdeeld, t.w.

- I. Algemeen Bestuur.
- II. Burgerlijke dienst en kasmiddelen.
- III. Openbare orde, veiligheid, zedelijkheid en volksgezondheid.
- IV. Waterstaat, verkeer en vervoer.
- V. Economische aangelegenheden.

- VI. Arbeid, maatschappelijke steun en verzorg.
- VII. Volksontwikkeling en opvoeding. Erediensten.
- VIII. Dekkingsmiddelen van algemene aard.
- IX. Onvoorziene uitgaven.

De kapitaaldienst wordt in 8 hoofdstukken verdeeld (omdat hoofdstuk IX onvoorziene uitgaven uit de aard der zaak in deze dienst ontbreekt) met vrijwel dezelfde benaming als voor de hoofdstukken van de gewone dienst.

De derde afdeling van de provinciale begroting, de reserve-kas- en verrekendienst zal uit 3 hoofdstukken bestaan, t.w.

I. Reserve dienst.

- par. 1. Sloten van de gewone dienst van vorige dienstjaren.
- „ 2. Reserves en fondsen.

II. Kasdienst.

- par. 1. Kasvoorschotten.
- „ 2. Kasmiddelen.

III. Verrekendienst.

De splitsing van de begroting in een gewone dienst en een kapitaaldienst vindt haar oorsprong in eisen van financieel beleid. Aan de instelling van de nieuwe reserve-kas- en verrekendienst als derde afdeling der provinciale begroting, liggen andere motieven ten grondslag. Deze dienst is in het leven geroepen niet om een bepaald beleid mogelijk te maken, maar om het eigenlijke budget van de provincie te zuiveren van verschillende posten, als administratieve- en kasposten, welke thans aan de overzichtelijkheid en daarmee aan de praktische bruikbaarheid van de begroting als financieel plan afbreuk doen. De commissie stelt voor in deze dienst in hoofdstuk I, par. 1, over te brengen elk batig of nadelig saldo van een afgesloten dienst, alsmede de inkomsten en uitgaven behorende tot vorige dienstjaren; in par. 2 de inkomsten en uitgaven terzake van reserve- en fondsvorming voor elke reserve en elk fonds zoveel mogelijk afzonderlijk. In hoofdstuk II van deze dienst zullen in par. 1 voorkomen de verstrekte voorschotten, gedaan ten behoeve van het Rijk en aan ambtenaren voor het doen van betalingen ten behoeve van de provincie en in par. 2, de opbrengst van kasgeldleningen, alsmede de aflossing daarvan.

Hoofdstuk III, de verrekendienst draagt een zuiver administratief karakter. Deze dienst strekt ter verantwoording van die uitgaven, welke, na aftrek van de daartegenover staande ontvangsten, over de desbetreffende functionele posten van de gewone dienst of de kapitaaldienst moeten worden verdeeld. De commissie noemt als voorbeelden, rente van geldleningen, aflossing en kosten van het sluiten van geldleningen, pensioensbijdragen, sociale lasten, grond- en waterschapslasten, welke in uitgaaf worden gebracht op de verrekendienst. De daarmee corresponderende ontvangsten worden eveneens op de verrekendienst verantwoord. Het verschil tussen deze ontvangsten en uitgaven moet worden omgeslagen over de functionele posten van de gewone dienst of van de kapitaaldienst, waardoor beide diensten slechts belast worden met het netto-bedrag der uitgaven.

De commissie stelt derhalve voor om de begroting een functionele indeling te geven, d.w.z. een zodanige indeling dat inkomsten en uitgaven tot een bepaalde provinciale functie behorende, in het hoofdstuk zullen voorkomen waar zij naar de aard thuis behoren, teneinde aldus te geraken tot een beter inzicht in de kosten der provinciale bemoeiingen. Aan het

maken van een uitzondering hierop was ten aanzien van enkele hoofdstukken niet te ontkomen. Deze heeft de commissie gemaakt voor de hoofdstukken I (Algemeen Bestuur), VIII (dekkingsmiddelen van algemene aard) en IX (onvoorzien uitgaven) van de gewone dienst en voor de overeenkomstige hoofdstukken I en VIII van de kapitaaldienst. Aan de reserve-kas- en verrekendienst ligt vanzelfsprekend geen functionele indeling ten grondslag.

De commissie stelt ook enkele maatregelen voor inzake verantwoording der inkomsten en uitgaven. Deze zullen behoren tot het dienstjaar, waarop zij geheel of voor het grootste gedeelte betrekking hebben. Wat betreft de post „onvoorzien uitgaven”, waaruit tot nog toe bepaalde bedragen rechtstreeks ten laste van deze post werden betaald, deze post zal voortaan het karakter dragen van een „algemene reserve voor het begrotingsjaar”. De mogelijkheid van aanvulling van het model met nieuwe posten, naar gelang zulks nodig blijkt in bepaalde provinciën wenst de commissie uitdrukkelijk open te laten. De commissie geeft een bespreking van de drie diensten, waarin de begroting gesplitst is, alsmede van de op die diensten voorkomende posten; van de dekkingsmiddelen van algemene aard, kapitaalverstrekking door de provinciën aan derden en de nieuwe mogelijkheden bij de leningspolitiek der provincie (instelling van een leningsfonds).

Hiermede zijn de voornaamste punten van het rapport weergegeven.

De commissie maakt nog melding van de gehouden besprekingen ten aanzien van de invoering van een coderingssysteem voor de ontvangsten en uitgaven, zoals ook met betrekking tot de Rijksbegroting is geschied. Om verschillende redenen heeft de commissie afgezien om de codering reeds in 1948 te laten aanvangen.

Bij het rapport der commissie waarin zij voorstelt om de nieuwe voorschriften met ingang van het dienstjaar 1948 te doen invoeren, is gevoegd een ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van voorschriften omtrent de begroting en de rekening, alsmede een model A voor de begroting der inkomsten en uitgaven van de provincie en een model B tot wijziging der begroting.

DE OPENBARE ACCOUNTANT EN DE BEHANDELING VAN BELASTINGZAKEN

Kort verslag van de studievergadering van het Nederlandsch Instituut van Accountants en de Vereniging van Academisch gevormde Accountants, gehouden op Zaterdag 7 Juni 1947 te Amsterdam, samengesteld aan de hand van het stenografisch verslag door Drs. S. C. Bakkenist.

Prae-adviseurs:

- M. F. J. Cool, ec. drs., lid N.I.V.A., te 's-Gravenhage.
E. E. Harmsen, ec. drs., lid V.A.G.A., te Amsterdam.
L. G. van der Hoek, lid N.I.V.A., te Rotterdam.

In voorafgaande jaren was het gebruikelijk het volledig stenografisch verslag als bijlage van het M.A.B. op te nemen. De papierschaarste heeft ons vorig jaar genoopt met een kort verslag te volstaan, hetgeen ook dit jaar het geval is.